

JAMIYATNING G'OYAVIY BIRLASHUVIDA DUNYOVIYLIK HAMDA DINIYLIK MUVOZANATINI TA'MINLASHNING ASOSIY SHART VA OMILLARI.

Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida jamiyatni g'oyaviy birlashtirish masalalari va bu ushbu masala yuzasidan yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar haqidagi ilmiy-ma'naviy ma'lumotlar ochiqqlangan.

Tayanch atamalar: G'oyaviy birlashuv, "Jaholatga qarshi – ma'rifat" tamoyili, diniy g'oyalar, dunyoviy g'oyalar, islohot, istiqbolli loyihalar.

Аннотация

В данной статье изложены научные и духовные сведения о вопросах идейного объединения общества на новом этапе развития Узбекистана и реформах, осуществляемых в нашей стране по этому вопросу.

Ключевые термины: Идейное единство, принцип «Просвещение против невежества», религиозные идеи, светские идеи, реформа, перспективные проекты.

Abstract

This article presents scientific and spiritual information on the issues of ideological unification of society at a new stage of development of Uzbekistan and reforms carried out in our country on this issue.

Key terms: Ideological unity, the principle of "Enlightenment against ignorance", religious ideas, secular ideas, reform, promising projects.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida jamiyatni g'oyaviy birlashtirish masalalari dolzarblashmoqda va bu borada chuqur islohotlar hamda innovatsion yechimlar taklif qilish zarurati ortib bormoqda. Jamiyatning g'oyaviy birlashuvi juda murakkab jarayon bo'lsa-da, unda dunyoviylik va diniylik muvozanatini shakllantirish muhim bosqich ekanligi namoyon bo'lmoqda. Chunki, islom mintaqasida diniylik foni kuchayib borayotganda, dunyoviylik – dahriylik emasligi, diniylik bilan hamohang, mushtarak ekanligini singdirish vazifalari ortib bormoqda.

“O'zbekistonning “Jaholatga qarshi – ma'rifat” degan tamoyil asosida jahon miqyosida tinchlik va osoyishtalikni saqlash, vijdon erkinligi hamda dinlararo bag'rikenglikni ta'minlash, islom dinining insonparvarlik mohiyatini xalqimiz va dunyo ahliga yetkazish borasidagi tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan keng

qo'llab-quvvatlanmoqda"¹⁵. Bugungi kunda jahon taraqqiyotida diniy omil borgan sari o'z kuchini ko'rsatayotir. Nafaqat u yoki bu davlat, balki butun boshli mintaqalarda uning ta'sirida fuqarolar qarama-qarshilik, o'zaro nizo va kelishmovchiliklar girdobiga tortilmoqda, ijtimoiy barqarorlik hamda tinchlik muhiti buzilmoqda. Ushbu ijtimoiy-siyosiy sharoitdan kelib chiqqan holda, demokratiyaning bugungi ta'rifida xalq hokimiyatchiligi bilan bir qatorda diniylik va dunyoviylikning o'zaro munosabatlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan ijtimoiy-siyosiy sharoit bilan xarakterlanadi, deyish maqsadga muvofiqdir. Va bugungi kunda jamiyatning g'oyaviy birlashuvchida diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi munosabatning qay tarzda shakllanganligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Jamiyatni modernizatsiyalash va demokratlashtirish jarayoni O'zbekistonni ham tubdan o'zgartirdi. Din jamiyat va davlat hayotida muhim omillardan biriga aylanib bormoqda. Yangi ijtimoiy-siyosiy vaziyatda konfessiyalar, diniy yo'nalishlar va ularning izdoshlari soni sezilarli darajada o'sib borayotganligi kuzatilmoqda. Dinga bo'lgan munosabatning o'zgarishi jamiyat ongida sodir bo'lmoqda. Din hamda diniy tashkilotlarning jamiyat hayotidagi tarixiy va dolzarb rolini baholashdagi o'zgarish ularga bo'lgan ishonch darajasi, jamoatchilik fikrida ularning obro'sining oshishiga olib keladi. Bunday o'zaro ishonch va erkin faoliyat yuritish muhiti sharoitida jamiyatda yakdillik, ma'lum taraqqiyot g'oyasiga ishonch, ijtimoiy barqarorlikka ulush qo'shish hissi ortib boradi.

Jamiyatning g'oyaviy birlashuvida davlat va diniy birlashmalar faoliyatidagi ajratilishlar ayrimachilikni keltirib chiqarmaydi. Dunyoviylik bag'rikeng muloqot madaniyati asosidagi faoliyatlarda bir birini ishlariga aralashmaslik hisoblanadi. Taniqli olim J.Xabermasning fikricha, "davlat jamiyat hayotining turli jabhalarida diniy birlashmalardan ajratilgan bo'ladi va ayni vaqtda ular bilan samarali muloqot hamda hamkorlikni yo'lga qo'yadi. Bu yerda biz ijtimoiy sohada davlat hokimiyatiga va fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini ta'minlashga oid, jamiyatning barcha a'zolari uchun umumiy ma'noga ega bo'lgan masalalar yuzasidan munozara qilish mumkin bo'lgan davlat va nodavlat tashkilotlarini tushunamiz"¹⁶.

Jamoatchilik muhokamasi umumiy masalalarga daxldor va ijtimoiy-siyosiy maydonda ro'y beradigan muhim tanqidiy bahslardan iborat. Demokratiya bo'yicha ekspertlar so'nggi vaqtlarda olib borayotgan ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlarida faqat demokratiyaning umumiy muammolariga emas, balki demokratik jamiyatda dinning tutgan o'rni masalasiga asosiy e'tibor qaratmoqdalar va bu masalalar ilmiy

¹⁵ Mirziyoyev Sh. M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 376.

¹⁶ Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. – Cambridge: Polity, 1989.

munozaralarda demokratiya tamoyillarining “birlashtiruvchi” yoki “markazlashtiruvchi” modellariga muhim qo'shimcha sifatida birinchi o'ringa chiqmoqda. Lekin, ushbu yondashuv “g'oliblar va mag'lublarni aniqlash mexanizmi”ni topishga xizmat qilishi mumkin, ammo konsensusga erishish, jamoatchilik fikrini shakllantirish yoki etarli darajada kompromisga erishish mexanizmini ishlab chiqishga hech qanday yordam bermaydi¹⁷. Shunday ekan, O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida jamiyatda g'oyaviy birlashuvni amalga oshirish, milliy birdamlikni shakllantirish uchun diniylik va dunyoviylik o'rtasida maqsadlar birligiga erishish, birlashuvni ta'minlash, mushtaraklikni shakllantirish talab etiladi.

XX asr oxiriga kelib, ma'naviy-madaniy nuqtai nazardan rang-barang musulmon olamining turli qismlarida radikal islomchilarning islomda hokimiyat va dinning yaxlitligi haqidagi azaliy shiorini qat'iy yoqlovchi kuchlar o'ta faollashdi. “Bugungi kunda butun dunyo, ayniqsa, islom hamjamiyati davrning tahlikali tahdidlari bilan yuzma-yuz turibdi. Islom dinini siyosiyashtirish va musulmon yoshlarni radikallashtirish borasidagi urinishlar bunday xatarlarni o'ta jiddiy tahlil qilish, baholash va ularga munosib javob berishni taqozo etmoqda”¹⁸. Mana shunday jarayonlar ayrim musulmon mamlakatlarida boshboshdoqlik, diniy ayirmachilik va parokandalikni kuchaytirib yubormoqda, bu esa jamiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini tahdid ostida qoldirmoqda. Islomning siyosiyashtirilishi ham jamiyatda g'oyaviy birlashuvni murakkablashtirib, maqsadlar ayroligini vujudga keltirmoqda. Shuningdek, musulmon yoshlarining radikalshahuvi natijasida dunyoviylikni inkor qilinishi bilan birga, boshqa tomondan islomofobiyaning keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda jamiyatda g'oyaviy birlashuvni amalga oshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Shu bois islom mintaqalarida islomni siyosiyashtirmasdan, uning ezgu g'oyalari, insonlarni birlashtiruvchilik funksiyalari asosida birdamlikni, g'oyaviy birlashuvni amalga oshirish zarurati ortib bormoqda.

Barcha demokratik davlatlarda insonning qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, o'z dini, e'tiqodi, urf-odatlarini, fikrlari hamda so'z erkinligiga tajovuzsiz yashashini himoya qiluvchi qonunlar mavjud. Islom dinining muqaddas kitobi bo'lmish “Qur'oni Karim”da ham “Dinda majbur qilish yo'q” (“Baqara” surasi, 256- oyat), “Sizlarga o'zlaringizni diningiz, Menga o'zimning dinim” (“Kofirun” surasi, 6- oyat), “Alloh bizning robbimizdir va sizlarning ham robbingizdir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringiz o'zlaringiz uchundir” (“Sho'ro” surasi, 15- oyat), “Eslat. Albatta, Sen eslatuvchisan, ular ustidan zo'ravon emassan” (“G'oshiya”

¹⁷ Кимлика У. Современная политическая философия: Введение. – Москва: НИУВШЭ, 2010. – С. 371.

¹⁸ Mirziyoyev Sh. M. Xalqimizning roziligi – bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir..... – B. 457.

surasi, 21–22-oyatlar), “Ularning ishlari o’zaro sho’ro-maslahatdir” (“Sho’ro” surasi, 38- oyat) degan oyatlari bilan 1400 yil avval demokratiya asoslari bayon qilingan Sheikh Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Translation of the Holy Quran and its meanings in Uzbek. –Tashkent: HILOL NASHR, 2017. – P. 628¹⁹.

Aksar reaktion hizblar va oqimlarning demokratiya asoslarini Qur'on, shariat hamda islom asoslariga muvofiq yoki yo'qligini analiz qila olmay ko'r-ko'rona qarshi chiqishlari, “demokratiya” so'zining o'zidan talvasaga tushib qolishlari, kaltabinlik va mutaassiblikdan boshqa narsa emas. Ular o'z da'volarida G'arb demokratiyasidagi islom qonunlariga zid ba'zi g'ayriinsoniy buzuvchiliklarga bo'lgan ruxsatlarni ro'kach qiladilar. Albatta, bunday g'ayriinsoniy buzuvchiliklarga ruxsat berilishiga qarshi turish kerak va bunday holatlarga o'sha G'arb davlatlarining hammasida ham ruxsat berilgan emas, balki qonunan man etilgandir. Binobarin, demokratiya dushmanlarining G'arbdagi ba'zi salbiy holatlar va kamchiliklarni ro'kach qilib, demokratiyaning Islom diniga zid ekanligini da'vo qilishlari mutlaqo asossizdir. Bu esa, jamiyatda g'oyaviy birdamlikka rahna solmoqda, parokandalik va boshboshdoqlikni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham demokratik prinsiplar asosida diniy g'oyalar va dunyoviy g'oyalarni uyg'unlashtirish, jamiyatning dunyoviy hamda diniy ehtiyojlarini qondirishlari uchun teng imkoniyatlar yaratish, faoliyatda mushtaraklikni yaratish dolzarb vazifalardan birigsha aylanmoqda.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 376.
2. Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. – Cambridge: Polity, 1989.
3. Кимлика У. Современная политическая философия: Введение. – Москва: НИУ ВШЭ, 2010. – С. 371.
4. Mirziyoyev Sh. M. Xalqimizning roziligi – bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir..... – B. 457.
5. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimai. –Toshkent: HILOL NASHR, 2017. – B. 628.

¹⁹ Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimai. –Toshkent: HILOL NASHR, 2017. – B. 628